

Уровень монополизации на рынке электронных компонент для ноутбуков

К.С. Волкова,

ассистент кафедры политической экономии и истории экономической науки, РЭУ им. Г.В. Плеханова (e-mail: kirbireva@ya.ru)

М.Е. Филькин,

канд. экон. наук, старший научный сотрудник, ФГБУН Центральный экономико-математический институт РАН (e-mail: mfilkin@mail.ru)

Аннотация. Статья посвящена оценке уровня концентрации рынков электронных компонентов для ноутбуков. Рассчитывается индекс Херфиндаля-Хиршмана для шести ключевых элементов портативных компьютеров. Рынки электронных компонентов представляют собой олигополии с высоким порогом входа и потенциалом злоупотребления рыночной властью крупными производителями. Критичность технологий обуславливает необходимость локализации российского производства для обеспечения технологического суверенитета.

Abstract. The article is devoted to estimating the level of concentration of markets for electronic components for laptops. The Herfindahl-Hirschman index is calculated for six key elements of laptops. Markets for electronic components are oligopolies with a high entry threshold and potential for abuse of market power by large manufacturers. The criticality of technologies determines the need to localize Russian production to ensure technological sovereignty.

Ключевые слова: ноутбук, конкуренция, рынок электронных компонент, концентрация рынков, технологический суверенитет, индекс Херфиндаля-Хиршмана, олигополия.

Keywords: laptop, competition, electronic components market, market concentration, technological sovereignty, Herfindahl-Hirschman index, oligopoly.

Введение

В современном мире глобальный рынок электронных компонентов играет ключевую роль, выступая в качестве фундаментального элемента, обеспечивающего функционирование мировой экономики и стимулирующего инновационные процессы в промышленности, науке и сфере услуг. Многие ключевые электронные компоненты для ноутбуков и десктопных компьютеров, к примеру, процессоры, микросхемы памяти и панели дисплеев, производятся ограниченным числом специализированных производителей. Исторически лидерами рынка были США, но в последние годы развитие микроэлектронной и смежных отраслей в КНР позволяет им достойно конкурировать и занимать ведущие позиции по ряду направлений. Крупнейшие компании благодаря технологическим преимуществам достигли значительной экономии от масштаба, при этом сами страны, где сосредоточены производители, вовлечены в сложные международные отношения, включающие торговые войны, протекционизм и торговую напряженность на фоне усложнения глобальных цепочек создания стоимости (ГЦСС) в электронной промышленности. Такие обстоятельства создали предпосылки для трансформации рыночной структуры ряда критически важных электронных компонентов в олигополии, характеризующиеся высокой степенью концентрации рыночной власти.

В секторе компонентов для ноутбуков концентрации рынков дополнительно исторически способствовали технологические барьеры и крайне высокий уровень стартового капитала для входа, патенты и стремление защитить интеллектуальную собственность, а также неоднородные условия доступа к сырьевым материалам и

производственным мощностям. Умеренная консолидация рынка может создавать положительные экстерналии в виде повышения операционной эффективности, унификации стандартов и экономии от масштаба, в то же время чрезмерная концентрация рыночной власти несет в себе риски подавления конкурентных механизмов и ослабления инновационных стимулов. Монополизация отрасли также повышает уязвимость в глобальных цепочках поставок, поскольку сбои, затрагивающие одного доминирующего поставщика, могут иметь широкомасштабные последствия для всего сектора экономики. Кроме того, монополист получает колоссальную власть для осуществления не только экономического, но и политического контроля.

Недавние торговые конфликты (в частности, наиболее показательными в этом плане были взаимоотношения между США и Китайской Народной Республикой) остро проявили актуальность задачи исследования и мониторинга конкурентной ситуации на рынках электронных компонентов. Возрастает риск чрезмерной зависимости от небольшого числа поставщиков критически важных элементов ноутбуков (и компьютеров в целом) от небольшого числа производителей и поставщиков. Для России данная проблема имеет особую значимость в свете задачи обеспечения технологического суверенитета страны. Экспортные ограничения, тарифы и торговые барьеры, применяемые странами в отношении электронной продукции, нарушают существующие цепочки поставок и побуждают компании пересматривать свои стратегии. Пандемия COVID-19 еще сильнее проявила риски высокой концентрации власти в ГЦСС, поскольку закрытие

заводов и проблемы с логистикой на долгое время привели к повсеместному дефициту.

Необходимость мониторинга уровня конкурентности рынков электронных элементов компьютеров и ноутбуков обусловлена, помимо прочего, специфичным для данного сектора обстоятельством. Данная отрасль характеризуется крайне высокими капитальными затратами, наукоемкостью и техническими проблемами создания новых производственных мощностей. Таким образом, в ситуации возникновения монополизации или чрезмерной власти производителей, возникают значительные препятствия для быстрого снижения концентрации рынка.

В работе исследуется текущее состояние концентрации рынка в ключевых категориях электронных компонентов для ноутбуков, рассчитывается индекс Херфиндала-Хиршмана для определения уровня концентрации и выявления потенциала рыночной власти производителей, в заключении приводятся соображения о мерах содействия росту уровня конкуренции в индустрии на уровне страновой политики.

IT-сектор и технологический суверенитет

Современная глобальная экономика демонстрирует высокую степень фрагментации производственных процессов, при которой создание большинства товаров осуществляется в парадигме международного разделения труда в системе транснациональных цепочек, охватывающих несколько государств. Одни страны специализируются на разработке технологий и дизайна, другие поставляют сырье, в третьих размещено производство компонентов, четвертые занимаются конечной сборкой, а продажа и сервисное обслуживание готовых товаров происходят в пятых странах. Такого рода глобальные цепочки создания стоимости являются важнейшей структурной единицей мировой экономики, более 52% международной торговли происходит внутри них [13]. Власть, определяющая добавленную стоимость, которая достается каждой из вовлеченных в ГЦСС стран, распределяется неравномерно. Чем крупнее компании, в которых концентрируются ключевые звенья цепочек, тем больше возможностей они имеют для контроля всей цепи благодаря владению технологиями, установлению стандартов и коммерческих условий сотрудничества с менее крупными партнерами. Фактически, сложилась ситуация, при которой развитые страны в лице транснациональных компаний сократили издержки, перенесли производство на глобальный Юг, где рабочая сила дешевле, а экологические и другие требования значительно мягче.

С одной стороны, участие в ГЦСС позволило некоторым странам получить доступ к технологиям и организовать производство, что имело определенный мультипликативный эффект для экономики и способствовало развитию [5]. С другой стороны, для большинства стран мира международные отношения исторически скорее сдерживали, чем способствовали технологическому развитию, и эта динамика остается серьезной проблемой и сегодня [10]. Развивающиеся страны столкнулись с серьезными препятствиями экономического и социального развития. ГЦСС закрепляли их подчиненное положение

[12]. На мировом рынке транснациональные корпорации (ТНК) выступают как монополисты, а компании-поставщики конкурируют между собой, предлагая минимальные цены и наиболее привлекательные условия оплаты, логистики и производства товаров, тем самым уменьшая свою добавленную стоимость. Внутреннее экономическое развитие в рамках свободной торговли ограничено конкуренцией мировых лидеров и доступом к передовым технологиям. Социальное развитие, заключающееся в повышении уровня жизни работников, также наталкивается на внутреннюю и международную конкуренцию, следовательно, и на постоянную необходимость снижать издержки.

Важно отметить, что исторически предприниматели из развитых стран достигли современного технологического развития благодаря широкому вмешательству государства в экономику, устанавливая высокие тарифы, предоставляя государственные субсидии, беря на себя расходы на исследования и разработки и обеспечивая адекватный потребительский спрос за счет государственных расходов. В развивающихся же странах государственная поддержка промышленности была исключена веками формального и неформального колониализма. Б.Селвин отмечает, что масштабное государственное участие развивающимся странам недоступно и сегодня, т.к. в условиях неолиберальной глобализации по правилам ВТО запрещено использовать тарифы, субсидии и другие формы промышленной политики для достижения значимого развития и экономического суверенитета, в то время как дерегулирование рынка труда и глобальный трудовой арбитраж удерживают заработную плату на чрезвычайно низком уровне [14].

Еще одним аргументом консервирования отсталости стран глобального Юга является рентабельность новых технологий, которая в свою очередь зависит от цены на рабочую силу. Предприниматели используют передовые технологии, когда они оказываются дешевле, чем рабочая сила. В периферийных странах, где заработная плата низкая, оказывается дешевле использовать трудоемкие методы производства, чем платить за дорогостоящее оборудование [2].

Важную роль в отношениях центра и периферии мировой экономики играет контроль над технологиями. В настоящее время лидирующие разработки в области микроэлектроники, цифровых сервисов, искусственного интеллекта, биотехнологий и нанотехнологий принадлежат небольшому числу компаний. Так в области микроэлектроники и искусственного интеллекта наиболее крупными игроками являются компании из США и Китая [1]. Государственные и частные инвестиции двух указанных стран настолько превышают инвестиции других стран мира, что имеет смысл говорить о конкуренции между ними за мировое лидерство. Например, с 2016 по 2020 гг. до 94% финансирования стартапов в области искусственного интеллекта приходилось на США и Китай. Зачастую характерной чертой рассматриваемых технологий является феномен «победитель получает все», при котором масштабирование применения способствует снижению издержек и итеративному совершенствованию продукта, что

приводит к прогрессирующему увеличению конкурентного преимущества лидера рынка.

Следует отметить, что несмотря на активное инвестирование Китая в разработки компьютерного оборудования и цифровых продуктов, по количеству накопленных патентов и контролю над технологиями, США все еще остаются

лидером. Они владеют 69.2% всех патентов, связанных с искусственным интеллектом [1]. Капитализация IT-компаний, входящих в индекс S&P500 достигла к середине 2024 г. 15,3 триллионов долларов США, а их доля (по стоимости) в индексе выросла с 19.8% в конце 2014 г. до 32% (см. Рис.1).

Рис. 1. Динамика рыночной стоимости IT-компаний, входящих в индекс S&P500

Источник: Bloomberg

Исторически США, благодаря развитой инновационной экономике и большому количеству патентов в таких областях, как технологии, фармацевтика и развлечения, являются одним из крупнейших получателей доходов от лицензирования интеллектуальной собственности в мире. Помимо чистой прибыли от продаж, технологические компании также получают иные формы ренты. Дюран и Милберг выделили четыре формы ренты, связанных с интеллектуальной собственностью в ГЦСС [7]:

1) Легальная аренда интеллектуальной собственности. Компании получают ее благодаря исключительным правам на производство продукции, использование технологий, культурных и научных ценностей. Эта форма ренты может быть представлена в виде патентов на фармацевтические препараты, авторских прав или товарных знаков.

2) Вертикальная рента естественных монополий. Эта прибыль от нематериальных активов, лежащих в основе взаимодополняемости звеньев ГЦСС, связана с заниженными издержками, обусловленными спецификой активов, к примеру, эффективным управлением цепочками поставок.

3) Нематериальные активы – дифференциальная рента. Неравномерная отдача от масштабирования нематериальных активов по сравнению с материальными активами позволяет

сегментам цепочки, интенсивно использующим нематериальные активы, получать значительную долю прибыли. В ГЦСС владельцы брендов зачастую получают прибыль значительно выше, чем их сборочные фабрики или непосредственные производители продукта.

4) Четвертая форма ренты – рента от инноваций, основанных на данных. Представляет собой инновационную ренту, базирующуюся на использовании информационных ресурсов. Данная форма характеризуется централизованным управлением массивами данных, генерируемых в рамках ГЦСС посредством асимметричных информационных систем. Доступ к обширным массивам данных служит катализатором инновационных процессов, способствуя созданию конкурентных преимуществ.

В контексте анализа глобальных цепочек создания стоимости представляют интерес не только экономические аспекты, но и вопросы технологической и информационной безопасности, которые совместно определяют уровень технологического суверенитета государства и его способность к самостоятельному инновационному развитию. Важность технологического суверенитета для обеспечения стабильного экономического и социального развития обозначается не только в научных исследованиях (см. напр. [3]), но зачастую и в средствах массовой информации. Под

этим термином понимают политическое мировоззрение, при котором информационно-коммуникационная инфраструктура и технологии приведены в соответствие с законами, потребностями и интересами страны, в которой находятся пользователи; суверенитет данных или информационный суверенитет и пользовательские данные пересекается с технологическим суверенитетом.

Одним из ключевых аспектов обеспечения технологического суверенитета является развитие информационных технологий, включающих как аппаратное, так и программное обеспечение. Учитывая высокую степень концентрации рынка в данных секторах и текущую геополитическую ситуацию, характеризующуюся значительными ограничениями для Российской Федерации, разработка и внедрение отечественных решений в указанных областях приобретает особую значимость.

Цифровой суверенитет как форма технологического суверенитета связана с тремя элементами цифровой экосистемы: аппаратным обеспечением, программным обеспечением и сетевыми подключениями [6]. Использование иностранного оборудования и программ сопровождается существенными рисками. Во-первых, современные технические устройства зачастую проектируются и производятся с интегрированными механизмами защиты, препятствующими модификациям программного обеспечения со стороны пользователей. Помимо ограничения возможностей пользователя по управлению программным обеспечением на собственном устройстве, существуют технические возможности для дистанционного воздействия на функциональность оборудования. Эти возможности включают в себя потенциал для удаленной деактивации устройства, выборочного ограничения его функциональных возможностей или даже инициирования технических неисправностей посредством удаленного доступа. Во-вторых, работа многих сервисов осуществляется удаленно, через облачные серверы. Все чаще компании предлагают устройства с низким энергопотреблением и малым объемом памяти, а обработка и хранение данных происходят на серверах компании, что дает полный контроль владельцам и операторам облачных сервисов. Большие данные (Big Data) позволяют корпорациям и государствам собирать, хранить и обрабатывать огромные базы данных о пользователях

по всему миру. Информация может быть использована для манипулирования отдельными лицами, группами и организациями в коммерческих и политических интересах.

Из вышесказанного вытекает необходимость обладания собственными ключевыми технологиями для обеспечения технологического суверенитета вне зависимости от ценовой конкурентоспособности отечественного продукта на мировом рынке.

Обеспечение технологического суверенитета страны напрямую связано с возможностью производства собственных компонентов в случае перебоев с поставками. Принятие решений о первоочередных инвестициях в развитие соответствующих направлений зависит от уровня монополизации производства той или иной продукции на мировом рынке. В условиях высокой концентрации рыночной власти у крупнейших компаний, велики риски ограничения поставок, что ставит страну в уязвимое положение. В свою очередь высококонкурентный рынок позволяет получать продукцию на максимально выгодных условиях, не опасаясь непреодолимых сбоев в отгрузках.

Ноутбук (как подвид персонального компьютера) является высокотехнологичным изделием, в производство которого вовлечено множество сложных компонентов, производящихся по всему миру. Целью исследования является определение уровня монополизации на рынках ключевых компонентов и, соответственно, рисков, которые она может нести для технологического суверенитета нашей страны.

Были выделены ключевые элементы ноутбука: матрица для дисплея, материнская плата, оперативная память, SSD-диск, аккумулятор и микропроцессор (Рис. 2). Каждый из указанных компонентов мы рассмотрели с точки зрения уязвимости для технологического суверенитета, для чего произвели расчеты уровня концентрации соответствующих мировых рынков. При высокой степени монополизации рынка значимость фактора конкурентоспособности собственной продукции на мировом рынке (при принятии решений о локализации производства в пределах национальных границ) может снижаться, в то же время возникают стратегические стимулы несения определенных экономических издержек в краткосрочной перспективе ради достижения долгосрочных целей национального развития.

Рис. 2. Ключевые компоненты ноутбука

Оценка уровня концентрации мировых рынков элементов ноутбука

Оценку уровня концентрации рынков обозначенных ключевых элементов ноутбуков будем проводить с помощью индекса Херфиндаля-Хиршмана (НИИ).

В качестве периода для исследования был выбран 2023 год. Данные об объемах продаж, необходимые для оценки доли рынка той или иной компании неоднородны по своему качеству. К примеру, для рынка микропроцессоров существует лишь три заметных игрока, суммарная доля которых превышает 98% (Intel, AMD, Apple),

причем все три компании публичны и предоставляют подробную финансовую отчетность. По ряду подобных компаний в годовых отчетах публикуются объемы продаж соответствующей продукции с указанием стоимости продаж (обычно в долларах США), а также их место на рынке и информация о соперниках. Однако большое количество компаний, являющихся крупными производителями, не торгуются на финансовых рынках, не предоставляют финансовой отчетности, либо не публикуют детальных продаж по категориям (преимущественно азиатские компании). Для

оценки их рыночной доли были использованы данные финансовых информационных систем Bloomberg и Reuters, данные консалтинговых компаний IDC, TrendForce, Gartner, Statista. Следует учитывать, что объемы рынков (с учетом азиатских компаний и продаж в странах, не предоставляющих статистику) представляют собой оценочные величины. Для наших целей мы будем интерпретировать оцениваемый индекс Херфиндаля-Хиршмана по следующим категориям (Табл.1):

Таблица 1

Интерпретация индекса Херфиндаля-Хиршмана (НИ)

Диапазон индекса	Интерпретация
НИ \leq 100	Незначительная концентрация. Потенциально возможна «совершенная» конкуренция.
100 < НИ \leq 1500	Низкая степень концентрации. Потенциально высокая конкуренция.
1500 < НИ \leq 2500	Умеренная степень концентрации. Возможно использование рыночной власти.
НИ > 2500	Высокая концентрация. Потенциально сильная рыночная власть продавцов.

Рассмотрим вкратце указанные ранее ключевые компоненты для ноутбука.

Матрицы монитора ноутбука. Матрица монитора является одним из ключевых высокотехнологичных компонентов, во многом определяющим качество визуального восприятия и удобство работы. Этот элемент отвечает за вывод изображения, и от его характеристик зависят такие важные параметры, как яркость, контрастность, цветопередача, углы обзора и время отклика. Мировой рынок производства матриц для ноутбуков представлен несколькими крупными игроками, среди которых выделяются такие компании, как BOE, Innolux, AU Optronics, LG, Sharp Corporation, Samsung Display. Современные тенденции включают развитие OLED-технологии для ноутбуков, которая обеспечивает более высокую контрастность и энергоэффективность по сравнению с традиционными жидкокристаллическими дисплеями. Также активно развиваются технологии mini-LED и micro-LED, показывающие улучшенную яркость и локальное затемнение. На рынке нет доминирующего игрока (под таковым мы будем понимать производителя, имеющего более 50% доли мирового рынка), индекс НИ показывает умеренную концентрацию.

Материнские платы ноутбуков. Материнская плата также является критическим компонентом ноутбука, выполняющим роль центрального связующего звена между всеми остальными элементами системы. Она обеспечивает физическое и электрическое соединение процессора, оперативной памяти, накопителей, видеокарты и других устройств, а также содержит чипсет, BIOS и различные контроллеры. От качества и функциональности материнской платы во многом зависят производительность, энергоэффективность и возможности расширения ноутбука. Современные материнские платы для ноутбуков отличаются высокой степенью интеграции компонентов, что позволяет уменьшить размеры и энергопотребление устройств. Среди ведущих мировых производителей материнских плат для ноутбуков можно выделить такие компании, как

Compal Electronics, Quanta Computer, Wistron, Pegatron и относительно много других. Современные тенденции в разработке материнских плат для ноутбуков включают использование более энергоэффективных чипсетов, поддержку новейших стандартов оперативной памяти (к примеру, DDR4 и DDR5), интеграцию высокоскоростных интерфейсов, а также улучшение систем охлаждения. Доминирующего игрока на рынке нет, индекс НИ показывает низкую степень концентрации. Потенциально это наиболее высококонкурентный сегмент среди рассматриваемых электронных компонентов.

Оперативная память для ноутбука. Оперативная память – это важнейшая часть компьютерной системы, используемая для временного хранения данных и программ во время их выполнения. Она уязвима к различным видам атак, таким как вирусы, вредоносные программы и хакерские взломы, которые могут привести к утечке конфиденциальной информации или нарушению работы государственных структур.

Самостоятельно производя чипы оперативной памяти, страны могут защитить свои технологические достижения и предотвратить получение внешнего доступа к секретным технологиям, которые могут быть использованы против государства. Для обеспечения безопасности оперативной памяти необходимо использовать современные методы шифрования, аутентификации и мониторинга защиты данных.

Структура рынка модулей оперативной памяти характеризуется высокой степенью концентрации, где доминирующие позиции занимают три ключевых производителя: Samsung Electronics, SK Hynix и Micron Technology, совокупная рыночная доля которых составляет около 95%. Подобная олигопольная структура создает предпосылки для формирования значительного потенциала монопольного влияния производителей на рыночные процессы. В данных условиях существует повышенная вероятность реализации антиконкурентных практик и злоупотребления доминирующим положением.

Аккумуляторы для ноутбуков. Эволюция технологий производства аккумуляторов оказывает существенное влияние на развитие индустрии портативных компьютеров и многих других индустрий. Для ноутбуков аккумулятор определяет такие ключевые параметры устройств, как время автономной работы, вес и габариты. В настоящее время наиболее распространенным типом аккумуляторов для ноутбуков являются литий-ионные батареи, обладающие оптимальным соотношением емкости, веса и стоимости. Ключевыми игроками в данном сегменте выступают как крупные производители электроники, так и специализированные компании, среди которых можно выделить Panasonic, LG Chem, Samsung SDI. Рынок сталкивается с вызовами в области экологической безопасности и утилизации отработанных батарей, что стимулирует исследования в сфере более экологичных технологий и материалов. Важность отечественного производства аккумуляторов обусловлено не только снижением зависимости от внешних поставщиков, но и тем фактом, что развитие данного направления оказывает значительное влияние на экономику и энергетическую безопасность страны, повышая уровень самообеспеченности и способствуя технологическому прогрессу. Индекс ННІ показывает умеренную степень концентрации рынка.

SSD-диски для ноутбуков. Твердотельные накопители (SSD) стали одним из критически важных компонентов современных ноутбуков, обеспечивая значительное повышение производительности, энергоэффективности и надежности по сравнению с традиционными жесткими дисками (HDD). SSD-диски, основанные на технологии флеш-памяти, характеризуются более высокими скоростями чтения и записи, меньшим

энергопотреблением и отсутствием движущихся частей. В индустрии ноутбуков SSD стали стандартом для системных дисков, обеспечивая быстрый запуск операционной системы, мгновенный отклик приложений и повышенную общую производительность системы. На рынке SSD-дисков для ноутбуков выделяются несколько ключевых производителей, среди которых Samsung, Western Digital, Kingston, Kioxia, Micron. Индекс ННІ показывает умеренную степень концентрации рынка.

Микропроцессоры для ноутбуков. Еще в 1980 исследователи указывали, что именно акцент на микропроцессорах необходим для поддержания технологического лидерства, поскольку этот компонент является основой современной электроники и вычислительной техники [9]. Сегодня микропроцессоры необходимы для различных систем обороны и критически важной инфраструктуры. Отечественное производство должно обеспечивать доступность этих компонентов даже в условиях геополитической напряженности, которая может нарушить цепочки поставок. Проблему зависимости от зарубежных производителей усиливает тот факт, что микропроцессоры на сегодняшний день микропроцессоры – один из наиболее уязвимых элементов для внешних атак [4]. При этом на рынке имеется доминирующий игрок с долей более 50% (Intel), а индекс ННІ, доля рынка двух лидеров на 2023 г. почти достигала 90%, а индекс ННІ показывает высокую концентрацию и потенциальную возможность злоупотребления рыночной властью производителями.

Результаты оценки всех шести рынков электронных компонент для ноутбуков представлены в Табл. 2.

Таблица 2

Оценка уровня концентрации рынков компонент ноутбуков в 2023 г.

Элемент ноутбука	Лидеры отрасли [Оценка рыночной доли]	Оценка рынка, \$ млн.	Индекс ННІ	Интерпретация
Матрица монитора	BOE [24%] Innolux [22%] AU Optonics [19%]	14'000	1838	Умеренная степень концентрации. Возможно использование рыночной власти.
Материнские платы	Compal Electronics [20%] Quanta Computer [17%] Wistron [15%]	12'100	1254	Низкая степень концентрации. Потенциально высокая конкуренция.
Оперативная память	Samsung Electronics [44%] SK Hynix [28%] Micron Technology [23%]	14'800	3260	Высокая концентрация. Потенциально сильная рыночная власть продавцов.
Аккумуляторы	Panasonic [23%] LG Chem [20%] Samsung SDI [19%]	6'500	1720	Умеренная степень концентрации. Возможно использование рыночной власти.
SSD-диски	Samsung Electronics [32%] Western Digital [22%] Kingston Technology [16%]	25'000	2026	Умеренная степень концентрации. Возможно использование рыночной власти.
Микро-процессоры	Intel [68%] AMD [19%] Apple [11%]	32'000	5107	Высокая концентрация. Потенциально сильная рыночная власть продавцов.

Оценки и расчеты авторов на основе данных Bloomberg, отчетов компаний

Заключение

Проведенное исследование рыночных структур в сегменте электронных компонентов для портативных компьютеров выявило

неоднородность уровней концентрации производства среди различных категорий комплектующих. Результаты проведенного исследования были оценены как адекватные в ходе консультаций с экспертами рынка Копосовым М. – генеральным директором компании «Промобит»,

которая производит ноутбуки на базе российских процессоров «Эльбрус» и «Байкал», и Горшениным М. – блогером, автором одноименных YouTube и Telegram каналов, посвященных развитию отечественной микроэлектроники. Наиболее высокая концентрация рынков наблюдается в сегменте микропроцессоров, где имеется доминирующий игрок, также признаки концентрированной олигополии обнаруживаются в сегменте производства модулей оперативной памяти. Самая низкая концентрация (с потенциально конкурентным рынком) проявляется в секторе материнских плат для ноутбуков. В остальных категориях (матрицы дисплея, аккумуляторы, SSD-диски) индекс Херфиндаля-Хиршмана показывает умеренную степень концентрации на мировых рынках. Тем не менее, электронные компоненты – высокотехнологичная сфера с высоким порогом входа и относительно небольшим числом крупных игроков, которые контролируют значительные доли мирового производства и поставок. Такая структура несет в себе риски злоупотребления рыночной властью, различных видов сговора между производителями, искусственных барьеров для новых игроков и снижения стимулов к инновациям. Наконец, главный риск заключается в зависимости национальных экономик от иностранных поставщиков критически важных компонентов.

Обеспечение технологического суверенитета в настоящее время становится одним из ключевых факторов национальной безопасности и экономической независимости России. В сфере производства электронных компонентов технологический суверенитет предполагает способность самостоятельно разрабатывать и производить критически важные продукты и технологии, контроль над ключевыми элементами производственной инфраструктуры, независимость от внешних поставщиков в стратегически важных сферах и возможность обеспечивать устойчивое функционирование и развитие экономики в условиях внешних ограничений. Учитывая данные обстоятельства, стимулирование развития локального производства электронных компонентов для компьютеров представляется стратегически важной задачей государственной политики. На начальных этапах фактор ценовой и технологической конкурентоспособности отечественного продукта на мировом рынке должен рассматриваться как второстепенный по отношению к снижению зависимости от иностранных поставщиков критически важных технологий и обеспечения национальной безопасности. На следующих этапах возможны планирование экспорта и улучшение торгового баланса (в том числе за счет импортозамещения). Важными дополнительными эффектами развития отечественной электронной промышленности станут стимулирование инновационной активности в смежных отраслях экономики, а также создание высококвалифицированных рабочих мест и развитие человеческого капитала.

Стимулирование локального производства электронных компонентов для компьютеров

представляется важным элементом обеспечения технологического суверенитета государства в условиях существующей олигополистической структуры рынков данной продукции. Реализация комплексной политики в этой области может способствовать повышению национальной безопасности, стимулированию инновационного развития и укреплению позиций страны в глобальной технологической конкуренции. Развитие собственного производства в данной высокотехнологичной сфере потребует значительных инвестиций, времени и системного подхода к решению существующих задач.

Библиографический список:

1. Деметьев В. Е. Технологический суверенитет и приоритеты локализации производства // Terra Economicus. – 2023. – Т. 21. – №. 1. – С. 6-18.
2. Arghiri E., Unequal Exchange (New York: Monthly Review Press, 1972), 123–133; Cope, The Wealth of (Some) Nations, 63–64.
3. Bauer, M., & Erixon, F. (2020). Europe's quest for technology sovereignty: Opportunities and pitfalls (ECIPE Occasional Paper No. 02/2020). European Centre for International Political Economy.
4. Chen, G., Chen, S., Xiao, Y., Zhang, Y., Lin, Z., & Lai, T. H. (2019). Sgxpectre: Stealing intel secrets from sgx enclaves via speculative execution. In 2019 IEEE European Symposium on Security and Privacy (EuroS&P) (pp. 142-157). IEEE.
5. Constantinescu, C. (2019). Does vertical specialisation increase productivity? The World Economy, 42, 2385-2402.
6. DeNardis, L. (2014). The global war for internet governance. Yale University Press.
7. Durand, C., & Milberg, W. (2019). Intellectual monopoly in global value chains. Review of International Political Economy, 1–26. <https://doi.org/10.1080/09692290.2019.1660703>
8. Emmanuel, A. (1972). Unequal exchange (Vol. 197, No. 2). New York: Monthly Review Press.
9. Francis, A., & Willman, P. (1980). Microprocessors: Impact and response. Personnel Review, 9(2), 9-16.
10. Hickel, J., & Sullivan, D. (2023). Capitalism, global poverty, and the case for democratic socialism. Monthly Review, 75(3), 99-113.
11. Hickel, J., & Sullivan, D. (2023). Capitalism, global poverty, and the case for democratic socialism. Monthly Review, 75(3), 99-113.
12. Suwandi, I. (2019). Value chains: The new economic imperialism. Monthly Review Press.
13. World Bank. (2020). World development report 2020: Trading for development in the age of global value chains.
14. Selwyn, B. Social Upgrading and Labour in Global Production Networks: A Critique and an Alternative Conception // Competition & Change. – 2013. – № 17(1). – P. 75-90. – DOI: 10.1179/1024529412z.00000000026 (дата обращения: 11.09.2022). Текст: электронный.

Дата поступления рукописи в редакцию
21.04.2025

Дата принятия рукописи в печать
24.04.2025